

BUYUK SIYMODAN QOLGAN IZLAR

Shamudinova Feruza Mirxamitovna¹

Nomozova Gulnoza Rahim qizi²

¹ Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti tyutori

² Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Tibbiy pedagogika va davolash fakulteti 1-kurs 110-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337431>

Annotatsiya: Berdaq adabiyotda o'zining takrorlanmas she'riyati bilan ajralib turadi. Uning she'rlari matnining soddaligi eng muhim jihatlardan biri. Ijodkor hayotidagi qiyinchiliklarga qaramay buyuk siymo bo'lganligi hozirgi kun yoshlariga o'rnak oladi. Berdaq she'riyatida vatanga sadoqat, mehnatkash xalqning dardi, insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmat kabi g'oyalarni yoritgan.

Kalit so'zlar: komil inson, ijodiyot, vatanparvarlik, adolat, hurmat, axloq, adolatli shoh, xalq dardi, mehnatkash xalq.

Ta'limga, muallimga sharoit yaratmasak, jamiyat o'zgarmaydi.

Sh.Mirziyoyev

Birovlar och, birovlar to'q,
To'q kishining qayg'usi yo'q,
Och odamning uyqusi yo'q,
Buni to'qlar bilgan emas.

Eshonlarda muruvvat yo'q,

Biyda insof - adolat yo'q,
Boyda hayr - sahovat yo'q,
Insofga hech kim kirgan emas.

Bu zamon kun-kundan battar,

Har kinga o'z g'ami yetar-
Qora tuman qachon ketar

Chiroq porlab yongan emas. [Xalq uchun {Matn}: she'rlar .Berdaq -Toshkent: Ijod-print, 2021. -84-b.] Yuqoridagi misralar orqali Berdaq o'zi yashagan XVIII- XIX asrlardagi qoraqalpoq xalqi va boshqa unga qardosh bo'lgan xalqlarning hayotidagi qiyinchiliklarini, yashash sharoitini, boylarning, amaldorlarning faqat o'zini o'ylashini, ta'magir ruhoniy va eshonlarda insof yo'qligini yoritib bermoqchi bo'ladi.

Berdimurod Qarg'aboy o'g'li 1827-yili Orol dengizi janubidagi Oqqala ovulida kambag'al baliqchi oilasida dunyoga kelgan. U hozirgi Mo'ynoq tumaniga to'g'ri keladi. Uning adabi taxallusi Berdaq. Otasi kambag'al baliqchi bo'lib, unga Berdaq laqabini bergan. Berdimurodning otasi Qarg'aboy ham, bobosi Bo'ronboy ham kishilar eshigida ishlab kun o'tkazishgan. O'n yoshida ota-onasidan ajralib, yetim qolgan bo'lajak shoir amakisi Nayzaboyning uyida yashaydi. Amakisining mollarini boqadi. Amakisining xotini qahri qattiq ayollardan bo'lib, Berdaqni yetim deb haqoratlab, kamsitadi. O'zining uyidan haydab yuboradi.

Berdaq 10 yoshidan ovul maktabiga boradi. Maktabni bitirganidan so'ng o'sha davrda yirik ilm maskanlaridan hisoblangan Qoraqum eshon madrasasida tahsil olgan. Keyinchalik moddiy muhtojlik tufayli o'qishni tashlab ketishga majbur bo'ladi. "So'ngra u madrasa emas, hayot ta'limini ola boshlaydi. U goh baxshilik, goh dehqonchilik, goh uy ro'zg'or, goh baliqchilik kabi ishlar bilan shug'ullanadi" [Mirtemir. Ikki og'iz so'z ...//Berdaq. Saylanma (She'rlar va doston). -Toshkent/ G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978. 5-bet].

U yoshligidan dutor chalishni o'rganib, xalq qo'shiqlarini kuylab yuradi. Rivoyat qilishlaricha, 12 yoshidayoq to'y boshlovchi baxshini yengib, "To'y boshlar" ashulasini aytish huquqini qo'lga kiritadi. 18- 19 yoshlaridan o'zi ham she'r to'qiy boshlaydi. 25 yoshlarida Berdaq o'z she'rlari bilan xalq ichida tanilgan xalqparvar shoir bo'ladi. Xalq qo'shiqlari, turli afsonalar, maqollar va matallar shoir ijodining yuksalishida poydevor bo'lib xizmat qilgan.

Uning muhtamlari Aristotel, Platon, Navoiy, Fuzuliy, Firdavsiy, Bedil, Mahtumquli, Kunxo'ja, Ajiniyoz. Berdaq bu mutafakkirlarning asarlarinichuqur o'rgangan. "Izlar edim" she'rida u muhtamlarini eslab o'tadi.

Navoiydan savod ochdim,

Fuzuliydan durlar sochdim.

Mahtumquli o'qiganda,

Aytar edim har zamonda:

"Biror qusur bormi unda?"

So'zin tavof qilar edim.

O'tdi Arastu, Aflotun,

Ilm olamin yaratdi chin.

Olib qo'lga Bedil, Attor,

Tong ottirdim qilib takror.

Ularning qanday inson bo'lganliklariga urg'u beradi. Berdaqning she'rlaridagi har bir misralar nimadir haqida so'zlayotganga o'xshaydi. Berdaq tarixni va xalq o'g'zaki ijodini yaxshi bilgan.

Berdaqning lirik she'rlari va dostonlari qoraqalpoq xalqining XVIII- XIX asrlardagi ijtimoiy hayotini yoritib bergan. Asarlarida teng huquqlilik, insoniylik, adolat, vatanparvarlik, mardlik, jasurlik, xalq uchun yashash, hurmat, mehr-shafqat haqida avj pardalarda kuylaydi. Berdaqning ijodiy merosi faqat qoraqalpoq xalqinagina emas, balki yer yuzidagi insonlarning qayg'u - alamlari haqida so'zlaydi. U o'z hayollarida xalqning tashvishi, ularning baxtli kelajagi haqida kim qayg'urishini ko'p o'ylaydi. Ba'zan adolatli podshohhaqida xayol surardi. Ammo bu fikrni o'zi keyin rad etadi:

Shafqatni bilmagan jallod dushmanlar,

El-yurtin yig'latgan otaliq-xonlar,

Boshga og'ir qayg'u solgan zolimlar,

Ko'zlarimga ilon- chayon ko'rindi.

Adolat yo'q begu podshoyu xonda,

Shodlik bo'lmas sira g'arib insonda,

Biz yashagan bu bevafo zamonda,

Har biri ko'zimga yolg'on ko'rindi.

"Ko'rindi" she'ri orqali xalqqa zulm qilayotgan xonlarni ilon, chayonlarga o'xshatadi. Berdaq xalq dardini o'ylab, juda ko'p asarlar yaratgan. Berdaq asarlari davr hayotining haqqoniy badiiy ifodasidir. Berdaqning shunday she'rlari borki, ular barcha zamonlar haqida gapiradi

va hech qachon qiymatini yo'qotmaydi. "Xalq uchun", "Kerak", "Umrin", "Bilmadim", "Madad ber", "Bulbul" kabi she'rlar. "Bo'lgan emas", "Soliq", "Bu yil", "Umrin" va boshqa she'rlarida mehnatkash xalqning o'g'ir hayotidan qayg'uradi. Tarixiy mavzudagi "Omongeldi, "Oydo'sbobo", "Ernazarbiy" dostonlarida qahramonlik va vatanparvarlik g'oyalari tarannum etiladi. Xalq qahramonlarini faxr bilan kuylaydi. "Panoh ber" she'rida xalqqa yordam berishga Xudoni chaqiradi va unga nola qiladi. "Kerak" she'rida esa xalqqa odil podshoh kerakligiga urg'u beradi. "Yaxshiroq", "Shekilli" she'rlarida ba'zi ta'magir ruhoniylarning kirdikorlarini fosh etadi. Ayollar huquqini himoya qiladi, yoshlarni vatanni, ota- onani sevishga chaqiradi "O'g'limga", "Ahmoq bo'lma" she'rlarida. Berdaqning "Umrin" she'ri o'z haqida hikoya qiladi. Bu she'rida u to tug'ilganidan boshlab umrining oxiriga qadar o'tgan hayotini yilma -yil ko'rsatib beradi:

Oylar o'tdi, yillar o'tdi,
Go'daklik davlatim ketdi,
To'rt va besh, oltiga yetdi,
Yoshlik davrini surgil, umrim.
O'tgach yigirma uch yilga,
Kuch va quvvat to'ldi belga,
Xizmat qildim elu yurtga,
Kuchga to'lishgan kunlarim.

Berdaq xalqning o'z baxti va ozodligi uchun kurashi adolatli kurash ekaniga qattiq ishonadi. O'z she'rlari va asarlarida orzu qilgan, tasvirlagan baxtli zamonlar kelishiga umid qiladi.

Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaq 1900-yilda 73 yoshida vafot etgan. Qoraqalpoq shoiri Otash Berdaq vafot etganida uni qoraqalpoqlargina emas, balki o'zbeklar, qozoqlar, tatarlar va ruslar ham birgalikda oxirgi yo'lga kuzatganini aytadi. Demak, bu ma'lumotlarning o'ziyoy Berdaqni buyuk shoir va shaxs bo'lganligini anglatadi. Berdaqning qabri Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanidagi "Qoraqum eshon" qabristonida. Berdaq xotirasini abadiylashtirish maqsadida 1998- yil uning 170 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Nukus shahrida Berdaq nomidagi muzey tashkil etildi. Qoraqalpog'istonga, Toshkent shahridagi Adiblar xiyoboniga Berdaq haykali o'rnatilgan. Qoraqalpog'istondagi ko'pgina maktablar, ko'chalar, kinoteatrlar, kutubxonalar shoirning nomiga qo'yilgan.

Berdaq haqida qancha ko'p gapirsak shuncha oz. U adabiyotda o'zining takrorlanmas she'riyati bilan ajralib turadi. Uning she'rlari matnining soddaligi, o'quvchiga tushunariligi bilan ajralib turadi. Berdaq she'rlari tarjimai o'zbek tili imkoniyatining cheksizligidan dalolat beradi. O'zbek tilining imkoniyatlaridan Mirtemir mahorat bilan foydalanib, o'quvchiga oson tushunturib bera olgan.

Berdaq asarlarida aks etgan ijtimoiy muammolar hozirgi kunimiz bilan ham bog'liq ekanligi barchamizga ma'lum. Berdaq o'tmish, bugun va kelajakning takrorlanmas mahoratli shoiridir. Berdaq haqida ma'lumotlar oz saqlanib qolgan bo'lsa-da, uning barcha qo'lyozmalarida o'zi haqidagi ma'lumotlarga duch kelamiz. Berdaq asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish va uni o'sib kelayotgan yosh avlod o'rtasida keng targ'ib qilish kerak. Berdaq o'zining she'riyati orqali yoshlarga juda ko'p nasihatlar bergan. Berdaq hayotini yoshlarga o'rnak sifatida kinofilm qilib ishlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Ijodkor hayotidagi qiyinchiliklarga qaramay, buyuk shaxs bo'lganligi hozirgi kun yoshlariga o'rnak bo'lsa arziydi. U butun umr xalq dardi bilan yashadi. Berdaq qoraqalpoq xalqining asl farzandidir.

Men bu ijodkorni hayot yo'lini o'qir ekanman, har bir inson o'zida bor narsani qadriga yetishi, umr qisqa diydor g'animat ekanligini, ota- onani, vatanni ardoqlab yashashni va har birimiz o'zimizda bor imkoniyatdan to'g'ri foydalana olishimiz kerakligini angladim.

Adabiyotlar:

1. Xalq uchun {Matn}: she'rlar. Berdaq –Toshkent: Ijod-print, 2021. 172-b.
2. Mirtemir.Ikki og'iz so'z ...//Berdaq. Saylanma (She'rlar va doston). –Toshkent/ G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1978. 184 bet.
3. Berdaq She'riyatidan, 1983. 96-bet
4. Berdaq. Tanlangan asarlar. T:, 1987. 42-b.
5. И.Сагитов. Бердахтын творчествосты. Нукус. 1977.
6. Бердах. Танламалы шыгармалар жыгйнагы. Нукус. 1977. 99-b.
7. Из философского наследия народов Востока. Изд. «Фан» Уз. Ташкент. 1982.
8. <http://www.berdaq.com>
9. www.ziyonet.uz